

РАБОТА НАД НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ

Собиров Н.,
С.Акбаров А.А.,
доценты ФерГУ

Аннотация: мақолада магистрантлар, талабалар ва тадқиқотчиларни илмий тадқиқот ва илмий педагогик фаолиятга, хозирги кун талаблари асосида таёрлаш хақида фикр билдирилади.

Калим сўзлар: магистр, илмий тадқиқот, илмий-педагогик фаолият, кареета, замон талаби, инсон фактори, тадқиқотчи, илмий ўқиш, текст, реферат, тақриз.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема проведения научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности студентов, магистрантов и соискателей на основе современных требований.

Ключевые слова: магистр, илмий тадқиқот, илмий-педагогик фаолият, кареета, замон талаби, инсон фактори, тадқиқотчи, илмий ўқиш, текст, реферат, тақриз.

Annotation: This article deals with the problem of conducting research and scientific and pedagogical activities of students, undergraduates and applicants based on modern requirements.

Keywords:

Магистратура является формой подготовки магистров – специалистов, подготовленных к научно-исследовательской и научно – педагогической деятельности.

Сейчас, в век сплошной компьютеризации, в век когда техника шагнула далеко вперед, особенно актуально звучат слова М. Горького: “В карете прошлого никуда не уедешь...” Развитие технологий во всех сферах

человеческой деятельности влечет за собой изменения в требованиях, предъявляемых и к научно – образовательным учреждениям, в том числе и вузам.

В структуре современного высшего образования степен магистра следует по научному уровню за степенью бакалавра и предшествует степени кандидата наук. Эта степень является не учёной, а академической, поскольку отражает прежде всего образовательный уровень выпускника высшей школы и свидетельствует о наличии у него умений и навыков, присущих начинающему научному работнику.

Как известно, главная цель магистратуры – подготовка наиболее способных выпускников вузов к научно-исследовательской деятельности (к поступлению в докторантуру или к выполнению диссертационного исследования в качестве соискателя).

Наука начинается с чтением научной литературы. Именно научное чтение составляет основу первого этапа НИР –информационного, цель которого получить информацию об уже имеющихся знаниях, обобщить её, сжать и зафиксировать. При чтении научной литературы важно делать выписки. Это могут быть интересные мысли, факты, цифры, различные точки зрения. Магистрам необходимо не только знать, но и уметь составлять разные виды научных текстов, план, тезисы, конспекты, рефераты, аннотации, статьи. В связи с этим можно им предложить, тренинг-карточки, в которой даётся краткая информация (сведения) о том, что означает данный термин, о его роли и значении содержание и т.д.

Например,

Тренинг-карточка №1

План-самая краткая запись:

- отражает последовательность изложения мысли и обобщает;
- раскрывает содержание текста;
- восстанавливает в памяти содержание источника;
- заменяет конспект и тезисы;
- помогает составлению записей разного рода (отчёт, доклад, сообщение)

- улучшает сделанную запись
- ускоряет самоконтроль;
- сосредотачивает внимание
- используется, чтобы оживить в памяти хорошо знакомый текст.

Тренинг-карточка №2

Тезисы

–повторяют, сжато формулируют и заключают прочитанное (или излагаемое устно)

- всегда имеют доказательства;
- выявляют суть содержания;
- позволяют обобщить материал;
- ценны для критического анализа статьи, доклада, диссертации и т.д.

Тренинг-карточка №3

Конспект

- подразумевает объединение плана, выписок и тезисов;
- построен на внутренней логике изложения;
- содержит основные выводы и положения, факты, доказательства, приёмы;
- отражает отношение составителя к материалу;
- может использоваться не только составителем, но и другим его читателем.

Тренинг-карточка №4

Реферат

Реферат-краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставить и анализировать различные точки зрения. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом.

Тренинг-карточка №5

Аннотация

Аннотация – краткая информация о каком либо издании; характеристика документа; его части или группы документов с точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей. Аннотация даёт ответ на вопрос, о чём говорится в первичном документе.

Тренинг-карточка №6

Статья

Статья – это самостоятельное научное произведение, представляющее изложение своих мыслей по актуальной научной проблеме. Основные этапы работы над статьёй.

1. Определение темы, её анализ, составление плана (тезисов).
2. Работа над первым вариантом статьи на основе плана (тезисов).
3. Завершение работы, анализ текста, совершенствование, исправление.

Тренинг-карточка №7

Эссе

Эссе- сочинение объёмом от 1000 до 5000 слов на предложенную тему.

Эссе – это свободная форма изложения с подчёркнутой индивидуальной позицией автора; представляет общие или предварительные соображения о каком-либо предмете или какому-либо поводу.

Тренинг-карточка №8

Презентация

Презентация – устное сообщение об итогах учебной, научной работы.

Ведение в научное исследование.

Научное исследование. Его общей целью является построение теории, которая отвечает на следующие требования:

- 1) анализировать, классифицировать и систематизировать (синтезировать) факты;
- 2) истолковывать и понимать конкретные факты реального мира;
- 3) предсказывать новые результаты и прогнозировать развитие событий.

Тренинг-карточка №9

Структура диссертационной работы.

Традиционно вложилась определённая композиционная структура диссертационной работы, основными элементами которой в порядке их расположения являются следующие:

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть (3 главы).
5. Заключение.
6. Список использованной и изученной литературы.
7. Приложения.

По указанным тренинг- карточкам магистранты смогут не только ознакомиться с научными работами, потренироваться их составлять самостоятельно. Важно, на наш взгляд, чтобы данные тренинг-карточки “работали”, т. е. магистранты активно и систематически их применяли. Подобная работа с тренинг-карточками позволит быстро усвоить правило составления или написания изложенного выше научного произведения. Потому они носят в своём названии “тренинг-карточки” своё предназначение – тренировать.

Таким образом, можно прийти к определённым выводам: считаем, что важно включить в “ткан образовательного процесса” новый и актуальный на современном этапе метод работы над научным текстом как для учащейся молодёжи бакалавриата, так и магистратуры, так как сегодня как никогда возникла потребность и востребованность в научных изысканиях по всем направлениям учебно-образовательного процесса. Данный метод по-нашему мнению, станет хорошим подспорьем, как в работе с магистрантами, так и самостоятельных (независимых) соискателей, исследователей.

Использованная литература

1. Давлятова Г.Н., Основы научных исследований.- Фергана, 2006.
2. Кац Л.В., Азбука лингвистических исследований.М. 1994.
3. Методология научных исследований. – Т., 2016.
4. Собиров Н.С., Методы лингвистического исследования.- Фергана, 2016.
5. Введение в литературоведение. Учеб. для филол., спец. ун-тов. Москва, 1997. стр. 211
6. Собиров Н.С., Оформление научной работы (рецензия, реферат, диссертация). Методическое пособие, Т., 1993.